

ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ЎЗ-ЎЗИНИ АНГЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

¹Химматалиев Дўстназар Омонович ²Хамидова Сайёра Набижон кизи

¹Чирчиқ давлат педагогика университети профессори

²Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти ўқитувчиси

¹d.ximmataliev@mail.ru ²sayyoraxamidoval1993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036851>

Аннотация. Ҳозирги вақтда мактабгача ёшдаги болаларда ўз-ўзини англашни ўрганиш муаммоси жуда долзарбдир. Мактабгача ёш — бу ўз-ўзини англаш шакллани бошлаган дастлабки даврдир. Айнан шу даврда бола ўзини, мотивлари ва инсоний муносабатлар оламидаги эҳтиёжларини англайди. Шунинг учун бу даврда ўз-ўзини англашни шакллантириши учун пойдевор қўйиши жуда зарур.

Индивидуал ёндашув барча мактаб ўқувчилари учун зарурдир, уларнинг таълимдаги муваффақиятларидан қатъи назар, бу ёндашув турли мақсадларни ҳал қилади. Ўзлаштириши паст бўлган ўқувчилар муваффақиятли ўқувчилар даражасига “қўтарилиши”лари ва катта ҳажмдаги ишларни бажаришлари керак. Мақолада индивидуал ёндашув тамойилининг моҳияти, ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний имкониятларини ривожлантиришни фаол бошқариши учун таълим жараёнида уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олишининг моҳияти асослаб берилган.

Шунингдек, боланинг ўз имкониятларини тўғри баҳолаши, ўзи ҳақидаги гоёлар тизимини тартибга солиши унинг шаклланишининг энг муҳим шартли бўлган ўз-ўзини англаш қобилиятини ривожлантириши учун индивидуал ёндашувдан фойдаланиши ва психологик шароитларни ўз вақтида аниқлаш, боладаги оғишларнинг қирувчи сабабларини инобатга олиш масалалари ёритилган ҳамда “онг” тушунчасининг махсус лугатларда қандай талқин қилиниши ва унинг энг муҳим белгилари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ёндашув, имконият, таълим, хусусият, қобилият, муваффақият, қизиқиш, маданият.

Аннотация. В настоящее время проблема обучения самосознанию у детей дошкольного возраста весьма актуальна. Дошкольный возраст – начальный период, когда начинает формироваться самосознание. Именно в этот период ребенок понимает себя, свои мотивы и потребности в мире человеческих отношений. Поэтому очень важно в этот период заложить основы формирования самосознания.

Индивидуальный подход необходим всем школьникам, независимо от их учебных успехов, этот подход преследует разные цели. Низкоуспешным ученикам необходимо «подняться» до уровня успешных учеников и выполнить большой объем работы. В статье объясняется суть принципа индивидуального подхода, суть учета индивидуальных особенностей обучающихся в образовательном процессе с целью активного управления развитием их умственных и физических возможностей.

Также рассматриваются вопросы использования индивидуального подхода для развития самосознания, что является важнейшим условием формирования ребенка, правильной оценки его возможностей, регуляции системы представлений о себе, своевременного выявления выделены психологические состояния с учетом нежелательных причин отклонений у ребенка, понятие «сознание», как оно трактуется в специальных словарях и разъясняются его важнейшие признаки.

Ключевые слова: *Подход, возможность, образование, черта, способность, успех, интерес, культура.*

Abstract. *Currently, the problem of teaching self-awareness in preschool children is very relevant. Preschool age is the initial period when self-awareness begins to form. It is during this period that the child understands himself, his motives and needs in the world of human relationships. Therefore, it is very important during this period to lay the foundations for the formation of self-awareness.*

An individual approach is necessary for all schoolchildren, regardless of their academic success; this approach has different goals. Low achieving students need to “step up” to the level of successful students and do a lot of work. The article explains the essence of the principle of an individual approach, the essence of taking into account the individual characteristics of students in the educational process in order to actively manage the development of their mental and physical capabilities.

The issues of using an individual approach for the development of self-awareness are also considered, which is the most important condition for the formation of a child, the correct assessment of his capabilities, the regulation of the system of ideas about himself, the timely identification of psychological states, taking into account the undesirable causes of deviations in the child, the concept of “consciousness”, as it is interpreted in special dictionaries and explains its most important features.

Keywords: *Approach, opportunity, education, trait, ability, success, interest, culture.*

Кириш

Ўз-ўзини англаш - бу инсоннинг ўз шахсий хусусиятларини ўрганиш, мақсадни излаш, ҳақиқий истаклари ва мойилликларини аниқлаш ва бошқа фаолиятларидир. Буларнинг барчаси тўкин ҳаёт кечириш, уйғунлик, қалб иштиёқи учун керак бўлган нарсани қилиш ва ўзи билан ҳамфиқр одамлар билан яшаш имконини беради. Аммо ўз ўзини қандай англаш, ўз шахсини билиш учун нима қилиш кераклиги ҳақидаги савол кўпчилик учун энг қийин саволлардан биридир.

Инсон кўрган нарса унинг индивидуал нуқтаи назари билан чегараланади, шунинг учун болани ўз ҳаётини тажрибаси ва шахсий мақсадлари доирасида қолдириб, инсониятнинг умумлаштирилган тажрибасини эркинлик билан ўзлаштиришига имконият яратиш зарур. Мактаб ёшидаги болаларнинг фақат шахсий тажрибаси билан чекланиш - уни ахлоқсиз (ҳатто жиноий) шахсий мақсадларни танлашига олиб келиши мумкин, улар мулоқот технологиялари орқали жуда осон амалга оширилади. Маълум бир ахлоқий-интеллектуал параметрлар ҳар бир шахснинг жамиятдаги муносабати бўйича инсонпарварлик ва жамиятнинг нормал фаолият кўрсатиш шарти тарбия мақсадлари вариантларини башорат қилинишига олиб келади.

Тадқиқотнинг методологияси ва объекти

А.С.Макаренко шахснинг жамият билан алоқасига асосланган таълим “методи”ни ишлаб чиқди. Шахснинг жамият билан узвий боғлиқлигини англаган ҳолда, у таълим бу боғлиқликни жамиятнинг (жамиятдаги муносабатларнинг) идеал модели бўлган ҳолда, ҳар бир шахсга ижтимоий тажриба ҳолатларида яшашга имкон берадиган таълим жамоаси орқали амалга ошириши керак, деб ҳисоблайди, чунки бу инсонпарварлик билан ҳимояланган уюшган жамият шароитида жуда муҳим. Болалар ва ўсмирларнинг ҳаётини

фаолиятини жамоавий инсонпарварлик билан ташкил этиш; ҳар бир болага объектив шароитларнинг салбий таъсирига ёлғиз эмас, балки жамоа билан қарши туришга ёрдам беради. Ва нафақат қаршилик кўрсатиш, балки Макаренконинг фаол таълим тамойилига мувофиқ бу қарама-қаршилик жараёнида ҳар бир шахснинг ривожланишига, ўзини тасдиқлашига ва пировардида ўзини англашига имкон берувчи баҳо бериш, эркин танлаш, мулоҳаза юритиш, масъулият ва бошқа субъектив фазилатларни ривожлантириш учун курашга олиб келади [5].

А.С.Макаренконинг таълим тизими фаолиятга асосланган. Ҳар бир ўқувчи учун шахсий аҳамиятга эга бўлган меҳнаткашлик Макаренко педагогикасининг асосий қоидаларидан биридир. “Меҳнаткашлик - бу яшаш воситаларига олиб борадиган оддий йўл эмас, - деб ёзади Макаренко, - бу ахлоқ, бу янги дунё фалсафаси, бу ишчилар бирлиги ғояси, бу янги бахтли одам ҳақидаги ғоядир. Агар биз бўлажак фуқарони ёшлигиданоқ меҳнаткашлик тажрибасини бошдан кечириш ва унда унинг характерини, дунёга муносабатини шакллантириш имкониятини бермасак, қандай қилиб ижтимоий ахлоқни тарбиялашимиз мумкин?” [4].

Макаренконинг педагогик тизимида бошланғич жамоанинг энг муҳим ва асосий аҳамияти бошланғич жамоанинг жамоавий ҳаёти ва фаолиятини ташкил этиш орқали амалга ошириладиган индивидуал ёндашувдан иборат. Аммо А.С.Макаренко шундай ёзади: - “Жамоани шундай ташкил қилиш керакки, унда ҳаёлий эмас, балки реал, ҳақиқий шахс фазилатлари тарбиялансин. Биз шундай қилишимиз керак, кейин бу шароитда индивидуал ёндашув янада кучлироқ, чиройлироқ ва мақсадга мувофиқроқ бўлади. Чунки жамоа ва жамоавий таълим бўлмаса, индивидуал ёндашув билан шахсларни тарбиялашда хавф туғилади” [4].

Макаренко педагогикаси “иш” билан шуғулланиш шахснинг ўзига хослигини, бетақрорлигини (“ўзини ўзи англаш”) ривожлантиришини ўз ичига олади. Меҳнатда бола интилади ва унда ўзини амалга оширади. Меҳнатга қўйиладиган энг муҳим талаб “унинг ижодий табиати”дир: “ижодий меҳнат инсон меҳнатга меҳр билан муносабатда бўлганда, ундан онгли равишда қувонч кўрганда, меҳнатнинг фойдаси ва зарурлигини англаганда, унинг меҳнати унинг ўз шахсияти ва истеъдоди намоён бўлишининг янги шакли учун қилинганидагина амалга оширилади” [4].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси

Ҳозирги вақтда мактабгача ёшдаги болаларда ўз-ўзини англашни ўрганиш муаммоси жуда долзарбдир. Мактабгача ёш — бу ўз-ўзини англаш шакллана бошлаган дастлабки давр. Айнан шу даврда бола ўзини, мотивлари ва инсоний муносабатлар оламидаги эҳтиёжларини англайди. Шунинг учун бу даврда ўз-ўзини англашни шакллантириш учун пойдевор қўйиш жуда зарур. Бу болага ўзини, унинг имкониятларини тўғри баҳолаш имконини беради. Дарҳақиқат, «ўз-ўзини англаш» аниқ талқинга эга бўлмаган энг қийин атамалардан биридир. Бироқ, ўз-ўзини англаш қўпинча одамнинг ўзи ҳақидаги ғоялар тизими сифатида қаралади [1]. Маълумки, ўз-ўзини англаш мактабгача ёшда шакллана бошлайди, у мактабгача ёшдаги боланинг марказий неоплазмаси ҳисобланади. Шу сабабли, унинг шаклланишининг энг муҳим шarti ўз-ўзини англашни энг яхши ривожлантириш учун психологик шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва болада унинг оғишларининг кирувчи сабабларини инобатга олиш бўлади. «Онг фақат инсонга хос бўлган психика ривожланишининг энг юқори даражасидир» — бу тушунча махсус луғатларда шундай

талқин қилинади, аммо бундай таъриф унинг тўлиқ хилма-хиллигини акс эттирмайди. Албатта, бу атаманинг янада мураккаб, тушуниш қийин бўлган таърифлари мавжуд бўлиб, уларда онгнинг энг муҳим белгиларини ажратиш кўрсатиш мумкин. Масалан, рус файласуфи ва психологи А.Г.Спиркин томонидан берилган таърифда: «Онг миянинг фақат инсонга хос бўлган ва нутқ, ҳаракатларни дастлабки ақлий куриш ва уларнинг натижаларини кутиш билан боғлиқ бўлган энг юқори функциясидир» — деб келтирилади [6].

“Индивидуал ёндашув” атамаси умумий ва махсус педагогикада энг муҳим дидактик тамойиллардан биридир. Индивидуал ёндашув тамойилининг моҳияти ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний имкониятларини ривожлантиришни фаол бошқариш учун таълим жараёнида уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олишдан иборат. Индивидуал ёндашув ўқувчиларни ҳар томонлама ўрганиш ва аниқланган хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда тегишли педагогик таъсир чораларини ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Барча таълимий вазифаларни ўқувчилар билан амалга оширишда индивидуал ёндашиб, уларнинг ушбу ёш хусусиятларини назарда тутган ҳолда, билим доираси, ақлий имкониятлари, хотираси ва диққатининг ҳажмидан келиб чиққан ҳолда уларга фан асосларини сингдириш ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Ҳар бир ўқитувчи болалар билан таълим фаолиятини амалга оширишга киришар экан, болалар руҳиятини, уларнинг ички дунёси, қизиқишлари ва оламга нисбатан муносабатини доимо кўз олдига келтириб педагогик ишни ташкил этиши зарур. Шундагина болаларнинг қизиқарли, ўзига хос ички дунёси, фантазияга бой хаёлот, мусиқа оламига бўлган ўзига хос қарашини тушуниш мумкин ва бу болалар билан ишлашга ёрдам беради.

“Индивидуал ёндашув” тушунчаси ўқувчиларнинг индивидуал имкониятлари билан белгиланадиган ўқиш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратишга қаратилган барча чора-тадбирлардан иборат бўлиб, бу муаммога алоҳида эътибор бир хил ёшдаги ўқувчиларнинг таълим олиш имкониятларининг кенг доираси билан боғлиқ.

Хулоса

Шуни таъкидлаш керакки, индивидуал ёндашув барча мактаб ўқувчилари учун зарурдир, уларнинг таълимдаги муваффақиятларидан қатъи назар, бу ёндашув турли мақсадларни ҳал қилади. Ўзлаштириши паст бўлган ўқувчилар муваффақиятли ўқувчилар даражасига “кўтарилиш”лари ва катта ҳажмдаги ишларни бажаришлари керак. Аммо яхши ўқийдиган ўқувчиларнинг ривожланишини сунъий равишда кечиктириш мумкин эмас: уларнинг ўқишга бўлган қизиқишини сақлаб қолиш ва ривожлантириш учун уларга баъзан дастур талабларидан ташқари, қўшимча топшириқлар бериш керак.

Индивидуал ёндашув асосида мактаб ёшидаги болаларнинг ўз-ўзини англаш қобилиятини ривожлантириш маданиятнинг юксак намуналарини кўзга кўринмас тарзда жозибадор қилади. Таълим-тарбия жараёнида мактаб ёшидаги болаларнинг ҳис-туйғулари, уларнинг ташқи кўриниши, тозалиги, хоналардаги ранглар, мусиқа, театр, меҳнат сирларидан яратилган эстетикагача фаолиятнинг барча жабҳаларида болаларнинг ўз-ўзини англаш қобилиятини ривожлантиришга бугунги кунда талаб катта.

REFERENCES

1. Жураева, Ш. С. Мактаб ёшгача болаларда ўзи-ўзи англаш ривожланишининг психологик омиллари / Ш. С. Жураева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022.

- № 22 (417). — С. 675-677. — URL: <https://moluch.ru/archive/417/92418/> (дата обращения: 20.10.2023).
2. Кон И. С. Открытие Я [Текст]: уч.пособ. /И. С. Кон. — М.: Политиздат, 1978. — 367 с.
 3. Леонтьев, Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции. [Текст] / Д.А. Леонтьев // Вопросы философии. — 1996. — №4. — С.15-26.
 4. Макаренко, А.С. Педагогические сочинения: В 8-ми т. [Текст] /
 5. Макаренко А.С.; Редкол.: М.И. Кондаков (гл. ред.) и др. — М.: Педагогика. —1983 - 1986.
 6. Спиркин А. Г. Сознание и самосознанием [Текст]: монограф. / А. Г. Спиркин. — М.: Политиздат, 1972. — 303 с.